

JADIDCHILIK HARAKATINING MOHIYATI, MAQSADI VA YO'NALISHLARI

Gulboyev Husan Shokir og'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7728434>

Annotasiya: Ushbu maqolada, Jadidchilik harakatining paydo bo'lishi, uning rivojlanishi va xalq orasida tutgan o'rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: Jadidchilik, Usmonli turklar, milliy mafkura, qadriyat, ma'rifatchilik.

Jadidchilik Turkistonda XIX asrning oxirlarida maydonga kelib, XX asr boshlarida shakllangan. Jadidchilik 1917 yilgi bolsheviklar to'ntarishidan keyin xam sotsialistik diktatura o'rnatilganga qadar o'z mavke va yo'nalishini saklab kola olgan ijtimoiy xarakatdir. U ijtimoiy turmushning barcha jabxalarini kamrab olgan edi. Mubolag'asiz aytish mumkinki, mazkur davrda yuzaga chikkan na siyosiy, na madaniy biror hodisa yoki, uning e'tibor va ta'sir doirasidan chetda qolgan bo'lsin.

«Jadidchilik»ning asosida «jadid» so'zi yotadi. «Jadid»ning ma'nosi «yangi» demakdir. U shunchaki «yangi» yo bo'lmasa, «yangilik tarafdori» degani emas. Balki «yangi tafakkur», «yangi inson», «yangi avlod» singari keng ma'nolarni o'zida mujassam etgan va u Ismoilbek Gaspirali (Gasprinskiy) ochgan yangi maktab nomi bilan bog'lik. U yozadi: «...1884 sanasi Bokchasaroyda bir maktabni «usuli jadid»ga ko'ymish edim»¹. Biroq bu islohotning mazmuni maktab doirasida qolmadi, albatta.

Jadidlar Usmonli Turkiyadagi «Ganch (yosh) turk», «Ganch usmonli» ta'siri bilan «YOsh buxoroliklar», «YOsh xivaliklar», «YOsh turkistonliklar» deb ham nomlandilar. Birinchi ikki nom rasmiy tashkilot darajasiga ko'tarildi.

Demak, jadidchilik hurlik, ozodlik uchun kurash jamiyatning bosh maqsadlaridan qilib belgilangani ma'lum bo'ldi.

Jadidchilik oqim emas, harakat. Ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy xarakat. Yaqin kunlarga xam u faqat ma'rifatchilik harakati deb kelindi. Bu ataylab qilingan edi. Maksud - jadidchilikning doirasini toraytirish, sotsialistik-kommunistik mafkuradan boshkasi keng xalq ongini qamrab olishi, egallashi mumkin emas, degan sohta tushunchaning asorati edi. Aslida esa:

- 1) jamiyatning barcha qatlamlarini jalb eta oldi. Uyg'onish mafkurasi bo'lib xizmat kildi;
- 2) mustakillik uchun kurash olib bordi. Uning g'ayrat va tashabbusi bilan dunyo ko'rgan Turkiston muxtoriyati bu yo'ldagi amaliy xarakatning dastlabki natijasi edi;
- 3) maorif va madaniyatni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maksadlarga moslab chikdi.

«Jadid» atamasi Turkiyada XX asr boshidagi adabiyotga, uning xam birgina yo'nalishiga nisbatan ishlatiladi. SHuningdek, «Rusiya jadidchiligi» o'zimizda esa, «Buxoro jadidchiligi», «Turkiston jadidchiligi» degan atamalarni uchratamiz. Bizningcha, xarakat umumiy,

¹ И. Гаспрали. Раҳбари муаллимин ёки муаллимларга йўлдош. – Бокчасарой, 1998 й. 4-бет.

ko'rinishlar konkret bo'lgani uchun farqli, mohiyat bitta — yangilanish. Bu turli joyda turlicha shaklda namoyon bo'ldi. Masalan, Turkiyada 1839 yildagi mashxur Mustafo Rashit Posho tomonidan yozilib, Gulxona maydonida e'lon etilgan va tarixga «Gulxonai xatti Xumoyun» nomi bilan kirib, «Tanzimot»ni boshlab bergan davr ham, bizcha, yangilanishdir — jadidchilikdir.

To'g'ri, u asosan, g'arblashishni tamal kilib olgan edi. SHuning uchun xam ko'p o'tmay, bunga qarama-qarshi ravishda «turkchilik», «usmonchilik», «islomchilik», «turonchilik» kabi milliy g'oyalar o'rtaga tashlandi. Ovrupolashish bizda ham jadidchilikning muhim xususiyatlaridan bo'lgan. CHor xukumati bundan maxalliy xalqni ruslashtirish yo'lida foydalandi xam. Lekin mezon maxalliy xalqning o'z dini va e'tikodini daxlsiz qoldirish, Ovrupo ilm-fanini shularning muxofazasiga xizmat qildirish uchun bu yerda xam kurash ketdi. Turkchilik, islomchilik, maxalliy o'zbekchilik kabilarning bu asrda xam maydonga kelishi bejiz emas.

Turkiston jadidchiligi Kavkaz, Volgabo'yi, Turkiyadagi jadidchilikka nisbatan an'analarga ko'proq bog'lanib qolgan, umumovrupo ijtimoiy-madaniy jarayoniga tortilish darajasi keyinroq kechgan jadidchilik. Bizda xar bir yangilikning kirib kelish jarayoni g'oyat og'ir kechgan. Mana shu xil asliy xususiyatlarimizni anglash va anglatishda ziyolilar zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklatilgan edi. Tarix shunchaki xabardor bo'lish uchun o'rganib qo'yilmaydi. U oyna, ibrat, tarbiya vositasi bo'lishi kerak edi. Lekin ularni oldin bilmoq kerak, keyin qanday tiklash masalalarini o'ylamoq, lozim.

Ikkinchidan, birgina tarix bilan cheklanib bo'lmasdi. Undan kelib chiqqan holda zamon ehtiyojiga javob berishi lozim edi. Milliy mafkura kontseptsiyasi millatning asliy xususiyatlaridan kelib chikishi va uning tabiati, aqlu tafakkuri, ehtiyoj-zarurati, imkoniyati kabilarga mutanosib g'oyalar asosiga qurilishi lozim edi. Milliy ideallarimizni belgilash lozim edi. Unutilgan milliy qahramonlarimizni, fan dohiylari, din dohiylari, g'arb dohiylarini, mashhuri jahon shoirlarimiz, ijodkorlarimizni tanish va tanitish kerak edi. Ular millatga xos aqlu zakovatini, sabru toqatni, g'ayrat-shijoatni, zaqk-shavqini o'zlarida namoyon etgan edilar. Qadriyatlar (din-diyonat, urf-udum, marosimlar), tarix va tarixiy shaxslar. Ular ko'targan adolat bayrog'i millatni bir va bor qiladigan asosiy omillari edi².

References:

1. I.Gasprali. Rahbari muallimin yoki muallimlarga yo'ldosh. -Boqchasaroy, 1998-y. 4-bet
2. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish.-T.: Sharq, 2000.-B-25

² Бегали Қосимов. Миллий уйғониш. – Т.: Шарқ, 2000. – Б. 25.